

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/28321103>

La formación para enseñar a trabajar en equipo: un análisis experimental

Article · September 2007

Source: OAI

CITATIONS

2

READS

889

5 authors, including:

Natalia Martin Cruz
Universidad de Valladolid

143 PUBLICATIONS 1,434 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Victor Martin Perez
Universidad de Valladolid

71 PUBLICATIONS 649 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Celia Martín-Sierra
Universidad Europea Miguel de Cervantes

17 PUBLICATIONS 99 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

La formación para enseñar a trabajar en equipo: un análisis experimental

artículo

M^a Pilar Pérez

Profesora Titular de Organización de Empresas, Universidad de Valladolid

Natalia Martín

Profesora Titular de Organización de Empresas, Universidad de Valladolid

Víctor Martín

Profesor Ayudante de Organización de Empresas, Universidad de Valladolid

Juan Hernangómez

Catedrático de Organización de Empresas, Universidad de Valladolid

Celia Martín

Profesora Ayudante de Organización de Empresas, Universidad de Palencia

La creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo empresarial —superando al individual, predominante hasta hace relativamente pocos años— ha obligado tanto a las empresas como a los centros de enseñanza superior a invertir en un tipo de formación especializada en el trabajo en equipo. En particular, se trata de enseñar ciertos conocimientos, habilidades y destrezas que permitan a los equipos de trabajo ser efectivos, como han demostrado diversos autores. Este artículo estudia la influencia positiva de la formación para el trabajo en equipo sobre los resultados de los equipos de trabajo y compara la efectividad de una formación dirigida a la autogestión de equipos con la de otra enfocada a los procesos internos basados en variables interpersonales.

Para verificar las relaciones anteriores se ha realizado un experimento con alumnos de quinto curso de las Licenciaturas de Administración y Dirección de Empresas y de Investigación y Técnicas de Mercado, que participan en un simulador de decisiones estratégicas en equipo, ofreciendo diversas modalidades de formación para el trabajo en equipo.

Los resultados corroboran que la formación dirigida a enseñar a trabajar en equipo influye positivamente en el desempeño de los equipos de trabajo. En particular, se consigue más efectividad en los equipos formados para la autogestión de sus tareas que en los formados para obtener habilidades interpersonales que favorezcan los procesos grupales.

En todos los ámbitos de la vida cotidiana se reconoce la importancia del trabajo en equipo. En particular, reviste una especial relevancia en el mundo empresarial, sobre todo desde la década de los ochenta, ya que, como apuntan Fernández y Juárez¹, la creciente complejidad de las tareas, la globalización de los mercados y las múltiples innovaciones, entre otras razones, hacen que muchas actividades deban desarrollarse por más de un individuo. Es por ello por lo que, cada vez más, las empresas más punteras introducen en sus programas formativos la enseñanza del trabajo en equipo². Del mismo modo, este entorno y estas empresas ejercen presiones sobre los centros de enseñanza superior —universidades y escuelas de negocio, que preparan a los futuros profesionales de esas empresas— para

que introduzcan entre sus asignaturas las relativas al trabajo en equipo³.

Sin embargo, no todos los equipos de trabajo son efectivos y obtienen buenos resultados⁴. En ocasiones, el trabajo en equipo se desarrolla con numerosas dificultades –de coordinación, de ambigüedad en papeles, de conflictos personales, de “gorrones”, etc.⁵– que hacen que sus resultados no sean los esperados. Se plantea, por tanto, la necesidad de enseñar a los equipos a mejorar su desempeño o, dicho de otro modo, a mejorar las habilidades de sus miembros, para que después se obtengan buenos resultados grupales. Estas habilidades de equipo no tienen por qué ser innatas, como han demostrado algunos autores en sus investigaciones⁶, sino que los conocimientos, habilidades y destrezas (CHD) para trabajar en equipo pueden aprenderse.

Sin embargo, enseñar a trabajar en equipo no es una tarea sencilla. Esto se debe a que sobrepasa los límites de cualquier formación de naturaleza tradicional, ya que implica formar no sólo sobre la tarea de equipo, sino también sobre los procesos que se desarrollan en su seno interno⁷. Esto implica acompañar métodos tradicionales de formación sobre trabajo en equipo con técnicas didácticas más innovadoras cercanas al aprendizaje experimental⁸.

Enseñar a trabajar en equipo no es una tarea sencilla porque sobrepasa los límites de la formación tradicional

En España, es escaso el número de trabajos dedicados a la formación dirigida al trabajo en equipo. De un modo indirecto, Fernández y Juárez⁹, centrados en los resultados de los equipos de trabajo, introducen, entre otras dimensiones de contexto, la formación de este tipo. Por otro lado, Martín *et al.*¹⁰, en su trabajo sobre los resultados de la diversidad grupal, plantean, entre otras políticas del sistema de recursos humanos, la formación. Por tanto, la necesidad de incluir la formación en el estudio de los equipos de trabajo, junto con la posibilidad de salvar alguna de las lagunas existentes sobre el tema en los

trabajos de investigación, ha motivado la realización de nuestro trabajo.

En el ámbito internacional, el fenómeno de la formación sobre el trabajo en equipo ha sido tratado en numerosas investigaciones, sobre todo en los últimos años¹¹; sin embargo, ninguna de ellas se detiene en las diversas modalidades formativas según el tipo de habilidad necesaria para trabajar en equipo de un modo efectivo¹². Es esta carencia una segunda motivación para iniciar nuestra investigación.

Animados a profundizar en un fenómeno tan atractivo y complejo al mismo tiempo, podemos concretar un doble objetivo para nuestra investigación: “Estudiar el efecto que produce la formación para enseñar a trabajar en equipo sobre los resultados de los equipos de trabajo. Adicionalmente, comparar los efectos sobre los resultados grupales de dos tipos de formación: la dirigida a la autogestión de la tarea grupal y la dirigida a mejorar las habilidades interpersonales de los miembros de un equipo”.

Este trabajo se estructura en cinco partes: la primera se dedica a la formación para enseñar a trabajar en equipo, planteándose la hipótesis general del trabajo; la segunda se centra en las principales habilidades para trabajar en equipo y las modalidades formativas que se requieren, desembocando en sus respectivas subhipótesis; la tercera se dedica a describir la metodología desarrollada a través de un experimento, así como las variables y medidas utilizadas; en la cuarta se describen los principales resultados empíricos; finalmente, la quinta parte apunta las principales conclusiones, limitaciones y extensiones de nuestra investigación.

La formación para enseñar a trabajar en equipo

Las exigencias del entorno actual, donde, cada vez más, se necesita trabajo en equipo y no individual en exclusiva, hacen que los programas formativos dirigidos a enseñar a trabajar en equipo hayan proliferado en el ámbito empresarial. La responsabilidad de impartir esta formación tan peculiar recae, en primer lugar, en las empresas, sobre todo en aquellas más innovadoras en materia de dirección de recursos humanos y que dan a la formación un papel privilegiado entre sus políticas de personal. Sin embargo, la

formación para el trabajo en equipo no debería ser algo exclusivo del ámbito empresarial; cuanto antes aprendan los profesionales a trabajar de un modo compartido, mejores resultados obtendrán en sus futuros puestos de trabajo. Por ello, los centros de enseñanza superior –esencialmente universidades y escuelas de negocios– se ven cada vez más presionados a incluir entre sus programas formativos los temas relativos al trabajo en equipo. Se trata de preparar “jugadores de equipo”¹³ antes de que lleguen a las empresas, contando con ventajas con respecto a otros candidatos en los procesos de selección y a otros empleados no formados cuando se hayan incorporado definitivamente a las empresas¹⁴.

No obstante, enseñar a trabajar en equipo no es una tarea sencilla, sino que supone cubrir distintas áreas y acudir a diversas metodologías didácticas. Siguiendo a Gómez-Mejía *et al.*¹⁵, hay que destacar dos áreas fundamentales de aprendizaje: la relativa a las tareas grupales y la que se refiere a desarrollar una serie de procesos para el buen funcionamiento del equipo. En definitiva, se trata de introducir programas formativos que mejoren los resultados y el desempeño de los equipos y las habilidades de los miembros¹⁶. Para comprobar los buenos resultados de este tipo de formación es necesario, como apuntan Peile *et al.* y Fortune y Utley¹⁷, crear instrumentos para evaluar, de algún modo, la efectividad o rentabilidad de la formación especializada en equipos.

Hay dos áreas fundamentales de aprendizaje: la de tareas grupales y la de procesos para el buen funcionamiento del equipo

Ahora bien, la formación que se requiere para enseñar habilidades a los individuos para que las apliquen a cualquier situación de trabajo en equipo es bastante compleja, dada la diversidad de aspectos y dimensiones que debe cubrir. Por tanto, aunque los métodos formativos tradicionales –a través de libros de texto, vídeos o clases magistrales– pueden dotar al alumno de interesantes y necesarios conceptos y teorías sobre el fenómeno, es fundamental que se complementen con métodos formativos mucho más

innovadores y activos que persigan la aplicación práctica de las teorías aprendidas; en particular cobra fuerza el uso del “aprendizaje experimental”, como puede observarse en diversos trabajos empíricos sobre formación y equipos¹⁸. Esta formación pretende enseñar al alumno (o profesional) por medio de vivencias personales de equipo en situaciones cuasi-reales. Así, será común el uso de técnicas formativas como las simulaciones a través de ordenadores personales¹⁹, la resolución de casos prácticos en equipos en el aula o en seminarios²⁰ o la participación en dinámicas de grupo²¹.

Reconocido lo anterior –la necesidad de utilizar una formación especializada en equipos–, tiene sentido profundizar en el porqué. La razón fundamental de introducir este tipo de formación, *a priori* compleja, se debe a que se prevé un efecto positivo en los resultados de los equipos en los que se ha ofrecido dicha formación, mientras que ha sucedido lo contrario cuando no se ha formado en estas cuestiones a los miembros de estos grupos de trabajo.

Son diversas las investigaciones que han corroborado esta influencia positiva de la formación. Por un lado, Goodman y Layden²² apuntan en su trabajo la necesidad de que los equipos reciban una formación para familiarizarse con el trabajo y el ambiente grupal, demostrando que mejoran su productividad. En esta línea, Rufus²³ demuestra los efectos positivos de esta formación especializada en equipos sobre la tarea grupal y el establecimiento de objetivos comunes. Como corroboran Marks *et al.*²⁴ con diversos experimentos con equipos, este tipo de formación es positiva porque favorece compartir modelos mentales entre los miembros del equipo, lo que, consecuentemente, se traduce en mejores desempeños grupales. Por último, Ellis *et al.*²⁵ llegan a resultados reveladores con respecto a este tipo de formación de equipos; sometiendo a sesiones de simulación a diversos equipos, llegan a demostrar el efecto positivo de los programas formativos en habilidades de planificación y coordinación de tareas grupales y de resolución de problemas y comunicación en el equipo.

Sin embargo, en otros trabajos no se llega a resultados concluyentes en cuanto a esta relación. Es el caso de Ruiz y Bianey²⁶, que pretenden demostrar que la formación mejora la efectividad y las

habilidades de equipo, pero no obtienen resultados significativos en cuanto a la formación, aunque demuestran la mejora de habilidades en los miembros de los equipos. Esto invita a seguir profundizando en la cuestión, que demanda nuevos trabajos empíricos.

A partir de los argumentos anteriores deducimos la hipótesis general que se pretende contrastar en nuestra investigación, la cual vincula la formación para enseñar a trabajar en equipo con los resultados o desempeño de los equipos de trabajo:

H₁: *La formación para trabajar en equipo influye positivamente en los resultados de los equipos de trabajo.*

La figura 1 describe las principales variables del modelo de formación sobre trabajo en equipo y resultados de los equipos que se propone, así como la relación fundamental que se estudia en la investigación.

Enseñar conocimientos, habilidades y destrezas (CHD) para trabajar en equipo: autogestión contra interpersonal

Como hemos señalado más arriba, la enseñanza efectiva del trabajo en equipo pasa por el aprendizaje de una serie de CHD fundamentales para ello. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Chen *et al.* o Ellis *et al.*²⁷, donde se demuestra que es posible este aprendizaje.

En primer lugar debemos conocer cuáles son ese tipo de CHD fundamentales para el buen trabajo en equipo. Una extensa revisión de la literatura nos per-

mite destacar los siguientes, aunque no debe considerarse una lista cerrada:

1. Planificación y coordinación de tareas grupales.

La integración de las actividades de los miembros de un equipo requiere sincronización y coordinación, siendo ésta la clave para una adecuada autogestión del grupo. Al mismo tiempo, esta coordinación exige planificar de forma adecuada cómo se va a repartir el trabajo, cuándo se va a hacer, con qué plazo se cuenta, cómo sincronizar las diversas especializaciones de los miembros, etc. Esta habilidad para coordinarse está íntimamente relacionada con la interdependencia existente en el equipo²⁸.

2. Establecimiento de objetivos grupales.

Los objetivos de un equipo deben estar claramente definidos, ser retadores, alcanzables y, al mismo tiempo, aceptados por todos los miembros del equipo. Sin embargo, en la práctica no es sencillo establecer objetivos, puesto que exige un entrenamiento específico sobre ello²⁹.

3. Comunicación interna en el equipo.

Una comunicación efectiva es considerada clave tanto en los procesos como en los resultados de los equipos. Ésta supone desarrollar determinadas facetas relacionadas con ella: canales o redes de comunicación, estilos de comunicación, capacidades de escucha, comunicación no verbal, etc., así como atenuar en lo posible las barreras internas que la dificultan³⁰.

FIGURA 1
Modelo de formación para trabajar en equipo y resultados del equipo

- 4. Resolución de problemas en el equipo.** En los equipos se necesita en muchas ocasiones resolver situaciones difíciles, pero, además, hacerlo de forma conjunta. Se trata, por tanto, de ofrecer canales de participación para que los individuos puedan decidir y resolver, llegada la situación problemática, y dar a conocer cuáles son los principales obstáculos para ello. Se trata de prepararles para dar respuestas rápidas a problemas inesperados³¹.
- 5. Resolución de conflictos en el equipo.** Es la capacidad de los miembros para gestionar y resolver conflictos —acciones de uno o más miembros del grupo que son incompatibles con otro u otros del mismo equipo—. Se trata de conseguir que el conflicto sirva para mejorar al grupo una vez superado, conociendo el tipo y fuente del conflicto y el grado en el que se encuentra. La salida fundamental de los conflictos suele pasar por la negociación entre los miembros, acordándose algún tipo de intercambio entre ellos³².
- 6. Interdependencia en el equipo.** Aparece en un grupo cuando los individuos comparten objetivos comunes y los resultados de la actuación de cada individuo son condicionados por los de los otros individuos. Pueden diferenciarse dos tipos de interdependencia social: la cooperativa y la competitiva, influyendo de un modo directo sobre el funcionamiento y los resultados del equipo³³.
- 7. Liderazgo en el equipo.** Determinados individuos del equipo (líderes) tienen la habilidad de ayudar al grupo a conseguir los objetivos y mantener unas relaciones de trabajo efectivas entre los miembros. Existen dos estilos extremos de líder (el autoritario y el democrático), con múltiples fórmulas híbridas entre ellos, lo que condicionará la actuación del equipo y sus resultados³⁴.
- 8. Creatividad en el equipo.** Son procesos de pensamiento y razonamiento que se producen en los equipos para resolver problemas, cambiar o mejorar algunas situaciones, a través de la innovación y generación de nuevas ideas por parte de todos los miembros. Estos procesos pueden ser más o menos largos, pero el resultado es conseguir la idea o solución consensuada del equipo³⁵.

Sin embargo, y a partir de la taxonomía apuntada en el trabajo de Stevens y Campion³⁶, los anteriores CHD podrían agruparse en dos bloques: los de autogestión, centrados especialmente en el buen desarrollo de la tarea grupal, y los interpersonales, dedicados a la preparación de los miembros que después trabajarán en equipos.

Dentro de los primeros CHD se encontrarían la planificación y coordinación de tareas y el establecimiento de objetivos, ya que se trata de enseñar a los miembros del equipo a mantener un control significativo sobre la dirección y la ejecución de las tareas grupales³⁷.

**Dentro de los CHD
de autogestión se encuentran
la planificación y coordinación
de tareas y el establecimiento
de objetivos**

Dentro de la segunda categoría incluiríamos la comunicación, la resolución de problemas, la resolución de conflictos, la interdependencia, el liderazgo y la creatividad. Todos ellos se refieren a las relaciones personales entre los miembros del equipo o, dicho de otro modo, la capacidad para mantener relaciones de trabajo y reaccionar con otros con respecto a ideas, emociones y diferentes puntos de vista. Son claves para conseguir equipos efectivos, ya que favorecen el buen funcionamiento interno de los equipos de trabajo —y sucede lo contrario si no se cuenta con ellas—.

La necesidad de que los individuos aprendan estas habilidades de autogestión e interpersonales da un protagonismo especial a la formación. Sin embargo, y aunque Stevens y Campion³⁸ no distinguen entre diversas modalidades formativas según el tipo de habilidad a enseñar, reconocen la necesidad de utilizar una amplia variedad de enfoques formativos para enseñar a trabajar en equipo de un modo efectivo, insistiendo en la necesidad de investigaciones empíricas que profundicen en este tipo de formación. Por ello proponemos especializar la formación para trabajar en equipo en dos direcciones: una dirigida a la autogestión y otra dirigida a lo interpersonal. Ambas son, por supuesto, necesarias y complementarias para obtener

buenos resultados de los equipos. En ambos casos, las técnicas didácticas utilizadas podrían ser las mismas, combinando algunas tradicionales con otras innovadoras –vídeos, libros de texto, clases magistrales, resolución de casos prácticos o dinámicas de grupo–. Sin embargo, el objetivo de cada modalidad formativa es diferente: enseñar a desarrollar bien la tarea grupal o enseñar a ser un miembro preparado para aportar al equipo y llevarle a buenos resultados grupales.

Algunos trabajos sobre formación se han centrado más en los CHD de autogestión. Por un lado, Gibson³⁹ se centra en la formación dirigida a enseñar a establecer objetivos, no sólo a escala individual, sino también en los equipos, consiguiendo con ello buenos resultados para el equipo que la ha recibido; Ellis *et al.*⁴⁰ demuestran que la formación ejerce un efecto positivo sobre la planificación y coordinación de tareas; y Rufus⁴¹ comprueba el efecto positivo de la formación para trabajar en equipo en el caso de la tarea y los objetivos. Cabe esperar, por tanto, un efecto positivo de esta modalidad formativa sobre los resultados del equipo de trabajo.

Lo anterior nos permite desglosar la hipótesis fundamental de la investigación (H_1) en dos, una centrada en la formación basada en la autogestión y otra basada en lo interpersonal. Así, proponemos la primera subhipótesis:

H_{1a}: *La formación dirigida a enseñar conocimientos, habilidades y destrezas de autogestión mejora los resultados de los equipos de trabajo.*

Otros estudios sobre formación de equipos se han dedicado a uno o varios de los CHD interpersonales. Es el caso de Mitchell y Silver⁴², que demuestran un vínculo positivo entre este tipo de habilidades y los resultados de los equipos de trabajo. Por su parte, May y Kahnweiler⁴³ se centran en la formación en habilidades interpersonales para el caso de supervisores y directivos. En esta línea, pero centrado en la resolución de conflictos, cabe destacar el trabajo de Clarke⁴⁴, demostrando igualmente el efecto positivo de la formación a través de una metodología experimental. Ruiz y Bianey⁴⁵ también consideran necesario insistir en este tipo de formación para mejorar los resultados de los equipos, como demuestran en su trabajo; al mismo tiempo, Michalisin *et al.*⁴⁶ destacan la impor-

tancia de la cohesión del equipo como factor esencial en unos buenos resultados de equipo. Centrándose en la variable liderazgo, Wing⁴⁷ demuestra el efecto positivo de tener buenos líderes en los resultados de los equipos, por lo que resulta fundamental enseñar a serlo. Por último, Ellis *et al.*⁴⁸ llegan a resultados que corroboran el efecto positivo de este tipo de formación sobre dos variables particulares y esenciales para el equipo: la comunicación y la resolución de problemas.

Estos argumentos nos permiten proponer una segunda subhipótesis, ahora centrada en la influencia de la formación basada en los CHD interpersonales de los miembros de los equipos sobre los resultados del equipo:

H_{1b}: *La formación dirigida a enseñar conocimientos, habilidades y destrezas interpersonales mejora los resultados de los equipos de trabajo.*

Metodología: el cuasi-experimento

El simulador de decisiones estratégicas

El objetivo del trabajo requería el planteamiento de una situación controlable por parte de los investigadores. Así, en línea con numerosos trabajos de investigación que han utilizado una metodología similar⁴⁹, procedimos a la preparación de un cuasi-experimento.

El experimento se realizó con los alumnos de la Licenciatura de Administración de Empresas que cursaban la asignatura Dirección Estratégica de la Empresa en su último año de carrera, y con los alumnos de la Licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado que cursaban la asignatura Estrategia Competitiva de la Empresa, también de su último año de carrera. Ambas asignaturas tienen un contenido y unos requisitos similares; las formas de evaluación son también parecidas.

Esta práctica se planteó de manera completamente voluntaria con el fin de que se fomentara el espíritu de apertura al resto de los miembros del equipo y la toma de decisiones en entornos dinámicos e inciertos⁵⁰. Igualmente, con el fin de que en los equipos se primara el aprendizaje y la innovación⁵¹, se evitó la evaluación formal de la simulación y se indicó a los

alumnos que la completa realización del experimento se valoraría únicamente de manera positiva y cualitativa para la evaluación final de la asignatura anteriormente mencionada.

Siguiendo las recomendaciones de Paulus *et al.*⁵² se exigió la formación de equipos en los que no hubiera más de cinco miembros, recomendando un número de cuatro, ya que se consideraba el tamaño óptimo para las dos prácticas. Según estos autores, los equipos deben formarse con el mínimo número de miembros. De esta forma se minimizan potenciales comportamientos oportunistas entre los miembros del equipo y se potencia el aprendizaje en equipo.

El experimento se inicia al comienzo del curso académico 2005-2006 (4 de octubre de 2005). Contamos con ochenta y siete alumnos participantes, aunque inicialmente fueron cien, distribuidos en veintisiete equipos de trabajo (de tres, cuatro o cinco miembros).

Cada experimento enfrentaba a los alumnos a la dirección y gestión de una empresa multinacional

Para dotar de realismo al experimento se utilizó un programa informático de simulación empresarial ampliamente contrastado, el desarrollado por los profesores de estrategia Thompson y Stappenbeck⁵³, denominado Business Strategy Game 6.0 y comercializado por la editorial McGraw-Hill Irwin.

Cada experimento enfrentaba a los alumnos a la dirección y gestión de una empresa multinacional dedicada a un negocio tan competitivo como el calzado deportivo, lo que hacía necesario que adoptasen decisiones estratégicas relacionadas con los diferentes ámbitos de la empresa –producción y logística, inversión y financiación, comercialización e investigación de mercados y recursos humanos–. Además, cada experimento permitía la competencia entre los equipos participantes, siendo todos ellos empresas de calzado deportivo y partiendo de una misma situación inicial, tanto interna como externa.

Los alumnos que participaron en el experimento tuvieron que tomar cinco decisiones con una semana de plazo entre cada una de ellas. La introducción de los datos en el programa informático se realizaba cada viernes por la tarde, durante dos horas, en el aula de informática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, bajo la supervisión de los profesores de la asignatura. Durante este tiempo se resolvían las dudas que no implicaran suministro de información estratégica. Una vez que las decisiones eran tomadas por los equipos, los profesores procesaban la información y se la enviaban por correo electrónico a los responsables de cada equipo, quienes, a su vez, la reenviaban al resto de los compañeros del equipo.

La formación para trabajar en equipo

De los veintisiete equipos participantes en el simulador se hizo una clasificación en tres grupos para realizar el experimento y observar el efecto aislado de la formación y de las dos modalidades formativas antes comentadas: los equipos que simulaban sin formación de equipos, los equipos que simulaban con formación dirigida a la autogestión de equipos y los equipos que simulaban con formación dirigida a las habilidades interpersonales. Se siguen para ello investigaciones similares basadas en metodología experimental aplicada a equipos⁵⁴ o a formación⁵⁵:

a) Equipos que no reciben formación. Son un total de veintisiete alumnos de nueve equipos. Se dedican a asistir al simulador, en sus diversas sesiones, pero no reciben ningún tipo de formación para enseñarles a trabajar en equipo.

b) Equipos que reciben formación para CHD de autogestión. Son un total de veintiún alumnos en seis equipos. Asisten a las sesiones de simulación, pero previamente han recibido cuatro sesiones formativas, de dos horas cada una. Se han utilizado lecturas de empresas que han usado equipos, casos prácticos para resolver en equipos y dinámicas de grupo centradas en planificación y coordinación de tareas y establecimiento de objetivos grupales. Todos ellos estaban en constante interacción con los profesores animadores de las sesiones, por lo que se utilizaba una sala apropiada para este tipo de dinámicas. El material didáctico fundamental fue el manual de casos de Grant, el de

Thompson y Stappenbeck y el libro de dinámica de grupos de Johnson y Johnson⁵⁶.

c) Equipos que reciben formación para CHD interpersonales. Son un total de treinta y nueve alumnos agrupados en doce equipos. Asisten a las sesiones de simulación, pero previamente han recibido un seminario basado en dinámicas de grupo sobre las siguientes habilidades interpersonales: resolución de problemas, resolución de conflictos, comunicación interna, liderazgo, interdependencia y creatividad. Todas las sesiones fueron de dos horas, con actividades prácticas y aportación de documentación complementaria con los principales conceptos explicados. El libro de apoyo utilizado para desarrollar las sesiones fue el de Johnson y Johnson antes citado.

Las variables

La variable dependiente es la de resultados. En particular, se considera el *ranking*⁵⁷. Esta variable se calcula como una media ponderada de los valores de las siguientes variables: ingresos por ventas, beneficios después de impuestos, rentabilidad financiera, valoración de la deuda, valor de mercado de la empresa y valoración global de la estrategia —esta valoración se calcula con información sobre las líneas de producto, la calidad, la imagen de la empresa, los costes, la cuota de mercado, el precio relativo a la competencia y el alcance de sus productos—. Para confirmar la robustez de nuestro modelo se utilizaron otras medidas parciales de resultados: volumen de ventas (ventas), beneficios después de intereses y de impuestos (BDII), rentabilidad financiera (ROE) y valor de mercado (MARKETV).

La variable independiente es la formación. Con objeto de valorar las diferencias entre el grupo que ha sido sometido a formación se introdujeron varias variables *dummy*: FORM1 (“0” si no ha recibido formación y “1” si ha recibido formación); FORM2 (“0” si no ha recibido formación orientada a los CHD de autogestión y “1” si ha recibido formación orientada a los CHD de autogestión); y FORM3 (“0” si no ha recibido formación orientada a los CHD interpersonales y “1” si ha recibido formación orientada a los CHD interpersonales).

Se utilizan como variables de control las características del individuo que, tradicionalmente, la literatura considera que afectan a la capacidad de aprendizaje de

las personas⁵⁸. La información necesaria para construir las variables que exponemos a continuación fue recogida antes de iniciar la práctica de simulación —los cuestionarios fueron contestados por ochenta y siete alumnos que participaron en el simulador (veintisiete equipos)—.

La variable dependiente fue calculada como una media ponderada de, entre otros valores, los ingresos, la rentabilidad o el valor de mercado

En concreto, se valoran las siguientes características: la inteligencia de los alumnos, que fue medida a través de un test de inteligencia (INT)⁵⁹; la personalidad de los alumnos, medida con una variable a través de la escala de habilidades cognitivas de Saucier⁶⁰; y la estabilidad emocional (EMOC). Igualmente se tuvieron en cuenta los aspectos motivacionales de los estudiantes, dado que se han demostrado relevantes en la explicación de los procesos de aprendizaje individuales⁶¹. Para este fin se emplearon dos variables: la actitud de los alumnos, que fue medida con la escala de actitud hacia el trabajo en equipo (ACT) propuesta por Chen *et al.*⁶², y la percepción sobre la utilidad para el trabajo en equipo (UTIL), que fue medida con la escala propuesta por Chen *et al.*⁶³.

Asimismo, se midieron los CHD de los individuos. La medida de los CHD fue realizada a partir del cuestionario de treinta y cinco preguntas diseñado por Stevens y Champion⁶⁴, quienes nos lo facilitaron y tabularon los datos, dado que las escalas de medidas están protegidas con licencia de uso. Cada pregunta tiene cuatro respuestas posibles, siendo sólo una de ellas correcta. Los resultados de la tabulación de los datos obtenidos nos fueron enviados a través de correo electrónico por los autores del cuestionario. Para poder valorar el conocimiento inicial de los CHD de cada individuo, los alumnos realizaron el cuestionario antes de empezar las prácticas de simulación.

Resultados

A continuación presentamos los resultados del análisis. En primer lugar se describen las características iniciales de los equipos que participan en el simu-

lador con objeto de comprobar que no existen diferencias significativas entre los tres grupos que se establecen para darles distintos tipos de formación o no formarlos. Seguidamente se comprueban las tres hipótesis planteadas, utilizando para ello el método de regresión por M.C.O.

Características de los grupos de formación

Para cerciorarnos de que las condiciones iniciales de los tres grupos de alumnos eran similares se procedió a un análisis ANOVA de un factor, sobre la variable CHD, tanto a escala global como para cada una de sus modalidades: interpersonales y de autogestión. Tal como se observa en la tabla 1, ningún valor de los diferentes aspectos de los CHD presenta, antes de empezar el cuasi-experimento, diferencias significativas, lo que nos permite empezar con los dos tipos de formación en los grupos con garantías de que el

aprendizaje que obtienen para el trabajo en equipo o los mejores resultados no se producen por la existencia de una mejor preparación *ex ante* de algún grupo.

También queríamos comprobar de forma descriptiva y preliminar que existían diferencias significativas en los resultados alcanzados por los tres grupos de alumnos que participaron en el simulador (véase la tabla 2). Tal como se observa, los equipos que obtuvieron mejores resultados de su participación en el simulador fueron aquellos con una formación orientada a los CHD de autogestión, mientras que los equipos que no recibieron ningún tipo de formación fueron los que obtuvieron peores resultados simulando. En un nivel intermedio, en cuanto a resultados obtenidos, están los equipos cuya formación se orientó hacia los CHD interpersonales.

TABLA 1
ANOVA sobre los CHD

Variable	Número de observaciones	1	2	3	Test t	Valor p
CHD	81	21,64	21,64	20,65	1,01	0,37
Interpersonal CHD	81	13,80	13,89	12,90	1,11	0,33
Conflicto CHD	81	3,16	3,11	3,00	0,23	0,79
Colaboración CHD	81	3,88	3,94	3,80	0,05	0,95
Comunicación CHD	81	6,76	6,83	6,10	1,26	0,29
Autogestión CHD	81	7,84	7,75	7,75	0,03	0,97
Planificación CHD	81	3,88	3,97	3,75	0,39	0,68
Fijación de objetivos CHD	81	3,96	3,78	4,00	0,42	0,66

TABLA 2
ANOVA de formación sobre los resultados del equipo (*ranking*)

Variables	Grupos	Número de alumnos	Media	F (sig.)
<i>Ranking</i>	No formación	27	53,77	60,539 (0,00)
	Formación interpersonales	39	68,00	
	Formación autogestión	21	95,66	
	Total	87	70,26	

TABLA 3
ANOVA de formación sobre los resultados del equipo (ranking)

Variabes	Grupos	Número	Media	F (sig.)
Ranking	Industria 1	15	75,3333	0,903 (0,466)
	Industria 2	18	74,6667	
	Industria 3	19	65,3158	
	Industria 4	16	71,1250	
	Industria 5	19	66,3158	
	Total	87	70,2644	

Otra cuestión que nos preocupaba era que los equipos pudieran obtener mejores o peores resultados en función de la industria en la que les hubiera tocado competir, ya que, al observar la evolución seguida por los equipos en las cinco industrias creadas, se descubren diferencias en cuanto a los resultados que los equipos obtienen en cada industria a lo largo de las cinco decisiones.

Sin embargo, al realizar un análisis de diferencia de medias se observa que estas diferencias no resultan significativas (véase la tabla 3). Por tanto, podemos

considerar que los resultados no van a estar influenciados por la industria donde les ha tocado competir.

Una vez que comprobamos la homogeneidad de las características de los tres grupos, procedemos a verificar las hipótesis planteadas.

Influencia de la formación sobre los resultados del equipo

El análisis de regresión M.C.O. realizado sobre el total de los 87 alumnos permite observar que las

TABLA 4
Regresión M.C.O. de la variable resultados (ranking)

Variable dependiente: In ranking	Modelo 1		Modelo 2	
	Características del equipo		Características del equipo + formación	
	B	t	B	t
C	3,976	6,167***	3,887	7,036***
KSA	0,003	0,242	0,007	0,637
INT	0,017	1,742*	0,011	1,258
ACT	-0,104	-1,013	-0,075	-0,849
UTI	0,164	1,585	0,03	0,326
EMOC	-0,074	-0,927	-0,122	-1,786*
FORM1			0,378	5,311***
N	81		81	
Test F (p-value)	1,004 (,421)		5,843 (,000)	
R ²	0,251		0,567	

Nota: Los valores de la t se presentan entre paréntesis. Las notaciones ***, ** y * indican la significación de los parámetros al 1%, 5% y 10% respectivamente.

características del equipo no ejercen ninguna influencia sobre el resultado del equipo (modelo 1), excepto el nivel de inteligencia (y de manera positiva). Al introducir en el modelo la variable “haber recibido formación” (FORM1), vemos que influye en los resultados que obtienen de forma significativa (modelo 2). De este modo, podemos considerar verificada nuestra primera hipótesis, es decir, la formación tiene un impacto positivo sobre los resultados obtenidos por el equipo.

El análisis de regresión M.C.O. –cuando se introduce la variable de formación orientada a los CHD de autogestión (FORM2)– muestra que este tipo de formación tiene un efecto positivo y significativo sobre los resultados del simulador (modelo 3). La primera subhipótesis (H_{1a}) puede ser igualmente confirmada.

Finalmente, en el modelo 4 se estima el impacto de la formación orientada a los CHD interpersonales (FORM3). Los resultados, en este último caso, no muestran que este tipo de formación tenga un impacto sobre los resultados del equipo. Por tanto, no podemos confirmar la veracidad de nuestra segunda subhipótesis (H_{1b}).

A la luz de los resultados obtenidos parece que la formación es una herramienta muy adecuada para mejorar los resultados del trabajo en equipo. Además, la formación orientada a los CHD de autogestión resulta más eficiente en relación con los resultados obtenidos por los equipos. En relación con las variables de control utilizadas, se puede observar que su impacto sobre los resultados del equipo es muy débil y que, salvo la inteligencia de forma positiva en los modelos 1 y 4 y la estabilidad emocional de forma negativa en el modelo 4, el resto de las variables no se muestran significativas en los análisis.

Conclusiones

La formación dirigida al trabajo en equipo está proliferando, cada vez más, en los programas formativos, tanto de universidades y escuelas de negocio como de las empresas.

Con el presente trabajo, y corroborando los resultados alcanzados por otros investigadores⁶⁵, la formación para trabajar en equipo ejerce una influencia positiva sobre los resultados de los equipos de trabajo. Por tanto, el desempeño conseguido por los equipos

TABLA 5
Regresión M.C.O. de la variable resultados (ranking)

Variable dependiente: <i>In ranking</i>	Modelo 1		Modelo 2	
	Características del equipo		Características del equipo + formación	
	B	t	B	t
C	3,637	7,096***	3,991	6,143***
KSA	0,015	1,381	0,004	0,268
INT	0,012	1,604	0,017	1,750*
ACT	-0,9	-1,113	-0,105	-1,02
UTI	0,003	0,037	0,164	1,581
EMOC	-0,048	-0,759	-0,068	-0,845
FORM2	0,480	6,763***		
FORM3			-0,028	-0,374
N	81		81	
Test F (p-value)	8,960 (,000)		0,851 (,535)	
R ²	0,649		0,254	

Nota: Los valores de la t se presentan entre paréntesis. Las notaciones ***, ** y * indican la significación de los parámetros al 1%, 5% y 10% respectivamente.

formados ha sido mejor que el de los no formados. Esto debe servir de incentivo para seguir en la línea iniciada en cuanto a la enseñanza del trabajo en equipo, en toda su amplitud y diversidad.

Sin embargo, profundizando en las modalidades formativas planteadas, a partir de la taxonomía de CHD fundamentales para trabajar en equipo planteada por Stevens y Champion⁶⁶, comparamos los efectos de las mismas sobre los resultados de los equipos. Se comprueba cómo la formación dirigida al buen desempeño de la tarea grupal a través de la autogestión tiene efectos más positivos en los resultados de los equipos que la dirigida a enseñar habilidades interpersonales que mejoren el funcionamiento interno y los procesos de los equipos. Quizá se debe a que la primera tiene resultados más a corto plazo y más fácilmente visibles por los alumnos que la segunda, aunque esto no implica que no sea igual o más importante considerar los procesos además de las tareas, para lo que es fundamental fomentar unos adecuados CHD interpersonales.

Todo lo anterior hace plantearnos algunas limitaciones del trabajo, así como posibles extensiones. La primera es que la formación ha sido evaluada sólo en el corto plazo (los tres meses que duran las sesiones de simulación), siendo conveniente ampliar el plazo para hacerlo, ya que en la mayor parte de los programas formativos, independientemente del tipo de contenido, los efectos se ven más a largo plazo. La segunda es la no consideración de otras variables iniciales de los equipos que pudieran tener efectos significativos sobre su desempeño, como, por ejemplo, los vínculos personales previos entre los miembros del equipo de trabajo. Además, cuando se miden los resultados de los equipos no se están considerando medidas no económicas de naturaleza afectiva, como es el caso de la satisfacción del miembro del equipo, lo cual nos parece interesante tener en cuenta a la hora de evaluar a los equipos.

El camino iniciado en el complejo y apasionante mundo del trabajo en equipo no ha hecho más que empezar, siendo necesario un gran esfuerzo, tanto por parte de los docentes como de los investigadores y profesionales de la empresa, por seguir avanzando en él. Sus implicaciones en todos los ámbitos están aún por descubrir. ■ ■

Fichas biográficas

M^a Pilar Pérez Santana es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y Profesora del Área de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Es autora del libro *La retribución de altos directivos de empresas españolas: Un enfoque de agencia (1999)* y diversos artículos de libros, relacionados con innovación docente, gestión de recursos humanos y gestión del conocimiento. También ha publicado artículos especializados en el campo de los recursos humanos en *International Journal of Human Resource Management*, *Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas*, *Boletín de Estudios Económicos*, *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, *Dirección y Organización*, *Esic-Market*, *Estudios Financieros*, entre otras. Es evaluadora de diversas revistas (*Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, *Universia Business Review*). Pertenece a uno de los Grupos de Innovación Docente (GID) de la Universidad de Valladolid. pilarps@eco.uva.es

Natalia Martín Cruz es Profesora Titular de Organización de Empresas y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Su investigación se centra en el estudio de la eficiencia de los equipos, el fenómeno del *entrepreneurship*, la organización interna de las organizaciones sin fines de lucro y las estrategias de *outsourcing* y *spin-off*. Pertenece a uno de los Grupos de Innovación Docente (GID) de la Universidad de Valladolid. ambiela@eco.uva.es

Víctor Martín Pérez es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y Profesor del Área de Organización de Empresas en el Departamento de Organización de Empresas y C.I.M. de la Universidad de Valladolid. Es autor de numerosos artículos sobre entidades no lucrativas, eficiencia y trabajo en equipo en *Team Performance Management*, *International Journal of Business Research*, *Universia Business Review* y *Revista Española de Financiación y Contabilidad* entre otras. También ha publicado varios capítulos de libros como “Entreculturas”, en Johnson, G; Scholes, K. y Whittington, R. (eds.): *Dirección Estratégica* 7^a ed., “La innovación docente ante el espacio europeo de educación superior” (2006), o “Juegos de empresa: Innovando en docencia para enseñar a trabajar y tomar decisiones en equipo” (2007) en obras de innovación y metodología docente. En la actualidad es profesor visitante en la escuela de negocios de The University of Texas – Pan American. Pertenece a uno de los Grupos de Innovación Docente (GID) de la Universidad de Valladolid. vmartin@eco.uva.es

Juan Hernández Barahona es Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por esa misma universidad. Es autor conjunto de los libros *Introducción a la Administración de Empresas* y *Diseño organizativo*

de la empresa con varias ediciones. Su investigación se centra en el estudio de los emprendedores, la organización interna de las empresas y el comportamiento de los directivos. Pertenece a uno de los Grupos de Innovación Docente (GID) de la Universidad de Valladolid.

jhernan@eco.uva.es

Celia Martín Sierra es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y Master en Dirección de Recursos Humanos. Aunque su trayectoria profesional se inició en el campo de la consultoría organizativa, actualmente es Profesora de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid, área en la que está realizando su tesis doctoral. Es co-autora del libro *Recursos Humanos* (2005). Ha asistido a numerosos congresos nacionales e internacionales vinculados a la Dirección de Recursos Humanos. Pertenece a uno de los Grupos de Innovación Docente (GID) de la Universidad de Valladolid.

celiams@eco.uva.es

Bibliografía

- Argote, L.; Liang, D.; Moreland, R. (1995). "Group versus individual training and group performance: the mediating role of transactive memory" en *Personality and Social Psychology Bulletin*. (v. 21, n. 4, pp. 384-393).
- Baird, L.; Griffin, D.; Henderson, J. (2003). "Time and space: reframing the training and development agenda" en *Human Resource Management*. (primavera, v. 42, pp. 39-52).
- Butterfield, J. y Pendergraft, N. (1996). "Gaming techniques to improve the team-formation process" en *TPM:AIJ*. (v. 2, n.º 4, pp. 11-20).
- Clarke, J. (2003). "Experiential learning as enabler to improving conflict management in a work team". Tesis doctoral, Universidad de Toronto.
- Chen, G.; Donahue, L.; Klimoski, R. (2004). "Training undergraduates to work in organizacional teams" en *Academy Management Learning and Education*. (v. 3, n.º 1, pp. 27-40).
- Denton, K. (1995). "Competence-based team management" en *Team Performance Management*. (v. 1, n.º 4, pp. 5-12).
- Devadas, S. y Argote, L. (1995). "Collective learning and forgetting: the effects of turnover and group structure". Paper presentado en Midwestern Psychological Association (Chicago).
- Eby, L.T. y Dobbins, G.H. (1997). "Collectivistic orientation in teams: an individual and group-level of analysis" en *Journal of Organizational Behavior*. (18, pp. 275-295).
- Ellis, A.; Bell, B.; Ployhart, R.; Hollenbeck, J.; Ilgen, D. (2005). "An evaluation of generic teamwork skills training with action teams: effects on cognitive and skill-based outcomes" en *Personnel Psychology*. (58, pp. 641-672).
- Edmonson, A.C., Bohmer, R.; Pisano, G. (2001). "Speeding up team learning" en *Harvard Business Review*. (octubre, pp. 125-132).
- Espinosa, J.A. (2002). "Shared mental models and coordination in large-scale, distributed software development". Disertación inédita. Carnegie Mellon University.
- Fernández, N. y Juárez, C. (2001). "La eficacia de los equipos de trabajo y su medición" en *Boletín de Estudios Económicos*. (v. LVI, n.º 172, abril, pp. 57-84).
- Fortune, J. y Utley, D. (2005). "TEAM progress cheksheet: a study confirmation" en *Engineering Management Journal*. (junio, 17, 2, pp. 21-27).
- Gibson, C. (2001). "Me and us: differential relationships among goal-setting training, efficacy and effectiveness at the individual and team level" en *Journal of Organizational Behavior*. (nov, v. 22, iss. 7, pp. 782-802).
- Gilson, L.; Mathiew, J.; Shalley, C.; Ruddy, T. (2005). "Creativity and standarization: complementary or conflicting drivers of team effectiveness" en *Academy of Management Journal*. (v. 48, n.º 3, pp. 521-531).
- Gómez-Mejía, L.; Balkin, D.; Cardy, R. (2001). *Dirección y gestión de recursos humanos*. (p. 303). Prentice Hall.
- Gopinath, C. y Sawyer, J. (1999). "Exploring the learning from an enterprise simulation" en *Journal of Management Development*. (v. 18, iss. 5, pp. 477-485).
- Grant, R. (2004). *Cases to accompany contemporary strategy analysis*. Blackwell Publishing (5.ª ed.).
- Hall, J. (1999). "Training in teamwork in british university libraries" en *Library Management*. (v. 20, n.º 3, pp. 149-158).
- Hartenian, L. (2003). "Team member, acquisition of team knowledge, skills and abilities" en *Team Personnel Management: an International Journal*. (v. 9, n.º 1/2, pp. 23-30).
- Janssen, O.; Van de Uliert, E.; Veenstra, C. (1999). "How task and person conflict shape the role of positive interdependence in management teams" en *Journal of Management*. (v. 25, is. 2, pp. 117).
- Jennings, D. (2002). "Strategic management: an evaluation of the use of three learning methods" en *The Journal of Management Development*. (21, 9/10, pp. 655-665).

- Johnson, D. y Johnson, F. (2003). *Joining together. Group theory and group skills*. Pearson.
- Kraut, R.E.; Fussell, S.R.; Lerch, F.J.; Espinosa, A. (2002). "Coordination in teams: evidence from a simulated management game". Manuscrito inédito.
- Kozlowski, S.; Gully, S.; Brown, K.; Salas, E.; Nason, E. (2001). "Effects of training goals and goal orientation traits on multidimensional training outcomes and performance adaptability" en *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. (v. 85, n.º 1, pp. 1-31).
- McCahon, C.; Rys, M.; Ward, K. (1996). "The impact of training technique on the difficulty of quality improvement problem solving" en *Industrial Management & Data Systems*. (7, pp. 24-31).
- McFadzean, E. (2002). "Developing and supporting creative problem-solving teams: part i" en *Management Decision*. (junio, v. 40, n.º 5, pp. 463-475).
- Marks, M.; Sabella, M.; Burke, C.; Zaccaro, S. (2002). "The impact of cross-training on team effectiveness" en *Journal of Applied Psychology*. (febrero, v. 87, iss. 1, pp. 3-13).
- Martín, F.; Romero, P.; Sánchez, G. (2004). "Efectos de la diversidad de la fuerza de trabajo: dinámicas de grupos y configuración de recursos humanos". Congreso Nacional Acede.
- Marsick, V. y Kasl, E. (1997). "Factors that affect the epistemology of group learning: a research-based analysis". *Paper* presentado en la Annual Adult Education and Research Conference, Stillwater, Oklahoma (16-18 de mayo).
- Mateos Blanco, A. (2005). *Test psicotécnicos*. Tébar.
- May, G. y Kahnweiler, W. (2000). "The effect of a mastery practice design on learning and transfer in behavior modeling training" en *Personnel Psychology*. (verano, 53, 2, pp. 353-373).
- Michalisin, M.; Karau, S.; Tangpong (2004). "The effects of performance and team cohesion on attribution: a longitudinal simulation" en *Journal of Business Research*. (57, pp. 1.108-1.115).
- Mitchell, T. y W. Silver (1990). "Individual and group goals when workers are interdependent" en *Journal of Applied Psychology*. (abril, v. 75, is. 2, pp. 185-194).
- Neuman, G.A. y Wright, J. (1999). "Team effectiveness: beyond skills and cognitive ability" en *Journal of Applied Psychology*. (v. 84, n. 3, pp. 376-389).
- Nulder, U. y Scheepers, H. (2002). "Increasing student interaction in learning activities: using a simulation to learn about project failure and escalation" en *Journal of Information Systems Education*. (v. 12 (4), pp. 223-232).
- Paulus, P.B.; Larey, T.S.; Dzindolet, M.T. (2001). "Creativity in groups and teams" en Turner, M.E. (ed.), *Groups at work: theory and research. Applied social research*. (pp. 319-338).
- Peile, E.; Easton, G.; Johnson, N. (2001). "The year in a training practice: what has lasting value?. Grounded theoretical categories and dimensions from a pilot study" en *Medical Teacher*. (v. 23, n.º 2, pp. 205-211).
- Rufus, E. (1998). "Team building: an isolated view of team dynamics training and its effect on team". Tesis doctoral, Universidad de Alabama.
- Ruiz, U. y Bianey, C. (2004). "Enhancing teaming skills in engineering students through team training". Tesis doctoral, Universidad de Nebraska.
- Saucier, G. (1994). "Mini-markers: a brief version of goldberg's unipolar big-five markers" en *Journal of Personality Assessment*. (v. 63, pp. 506-516).
- Smolensky, E. y Kleiner, B. (1995). "How to train people to think creatively" en *Management Development Review*. (v. 8, n.º 6, pp. 28-33).
- Stevens, M. y Campion, M. (1994). "The knowledge, skill and ability requirements for teamwork: implications for human resource management" en *Journal of Management*. (v. 20, n.º 2, pp. 503-530).
- Thompson, A. y Stappenbeck, G. (1999). *The business strategic game 6.0*. Irwin McGraw-Hill.
- Zantow, K.; Kowloton, D.; Sharp, D. (2005). "More than fun and games: reconsidering the virtues of strategic management simulations" en *Academy of Management Learning and Education*. (v. 4, n.º 4, pp. 451-458).

Notas

- ¹ Fernández, N. y Juárez, C. (2001).
- ² Butterfield, J. y Pendergraft, N. (1996).
- ³ Pfaff y Huddleston (2003) y Ruiz, U. y Bianey, C. (2004).
- ⁴ Gómez-Mejía, L. et al. (2001) y Rufus, E. (1998).
- ⁵ Pfaff y Huddleston (2003) y Rufus, E. (1998).
- ⁶ Chen, G. et al. (2004), Ellis, A. et al. (2005) y Stevens, M. y Campion, M. (1994).
- ⁷ Gómez-Mejía, L. et al. (2001), p. 303.
- ⁸ Chen, G. et al. (2004), Ellis, A. et al. (2005) y Johnson, D. y Johnson, F. (2003).
- ⁹ Fernández, N. y Juárez, C. (2001).
- ¹⁰ Martín, F. et al. (2004).

- ¹¹ Chen, G. *et al.* (2004), Clarke, J. (2003), Ellis, A. *et al.* (2005), Hartenian, L. (2003) y Rufus, E. (1998).
- ¹² Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ¹³ Ruiz, U. y Bianey, C. (2004).
- ¹⁴ Pfaff y Huddleston (2003).
- ¹⁵ Gómez-Mejía, L. *et al.* (2001), p. 303).
- ¹⁶ Chen, G. *et al.* (2004), Ellis, A. *et al.* (2005), Hall, J. (1999), Hartenian, L. (2003), entre otros.
- ¹⁷ Peile, E. *et al.* (2001) y Fortune, J. y Utley, D. (2005).
- ¹⁸ Clarke, J. (2003), Chen, G. *et al.* (2004), Nulder, U. y Scheepers, H. (2002) y Ruiz, U. y Bianey, C. (2004).
- ¹⁹ Ellis, A. *et al.* (2005) y Zantow, K. *et al.* (2005).
- ²⁰ Baird, L. *et al.* (2003) y Jennings, D. (2002).
- ²¹ Chen, G. *et al.* (2004) y Rufus, E. (1998).
- ²² Goodman y Layden (1991).
- ²³ Rufus, E. (1998).
- ²⁴ Marks, M. *et al.* (2002).
- ²⁵ Ellis, A. *et al.* (2005).
- ²⁶ Ruiz, U. y Bianey, C. (2004).
- ²⁷ Chen, G. *et al.* (2004) o Ellis, A. *et al.* (2005).
- ²⁸ Chen, G. *et al.* (2004), Ellis, A. *et al.* (2005), Hartenian, L. (2003), Johnson, D. y Johnson, F. (2003) y Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ²⁹ *Ibidem.*
- ³⁰ Ellis, A. *et al.* (2005), Hartenian, L. (2003), Johnson, D. y Johnson, F. (2003), Rufus, E. (1998) y Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ³¹ Chen, G. *et al.* (2004), Ellis, A. *et al.* (2005), Hartenian, L. (2003), Johnson, D. y Johnson, F. (2003), McCahon, C. *et al.* (1996), McFadzean, E. (2002) y Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ³² Chen, G. *et al.* (2003), Clarke, J. (2003), Ellis, A. *et al.* (2005), Hartenian, L. (2003), Janssen, O. *et al.* (1999), Johnson, D. y Johnson, F. (2003) y Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ³³ Johnson, D. y Johnson, F. (2003) y Rufus, E. (1998).
- ³⁴ *Ibidem.*
- ³⁵ Gilson, L. *et al.* (2005), Johnson, D. y Johnson, F. (2003) y Smolensky, E. y Kleiner, B. (1995).
- ³⁶ Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ³⁷ Goodman *et al.* (1988), citado en Stevens, M. y Champion, M. (1994), p. 514.
- ³⁸ Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ³⁹ Gibson, C. (2001).
- ⁴⁰ Ellis, A. *et al.* (2005).
- ⁴¹ Rufus, E. (1998).
- ⁴² Mitchell, T. y W. Silver (1990).
- ⁴³ May, G. y Kahnweiler, W. (2000).
- ⁴⁴ Clarke, J. (2003).
- ⁴⁵ Ruiz, U. y Bianey, C. (2004).
- ⁴⁶ Michalisin, M. *et al.* (2004).
- ⁴⁷ Wing (2005).
- ⁴⁸ Ellis, A. *et al.* (2005).
- ⁴⁹ Argote, L. *et al.* (1995), Devadas, S. y Argote, L. (1995), Espinosa, J.A. (2002), Edmonton, A.C. (1999), Kraut, R.E. *et al.* (2002) y Michalisin, M. *et al.* (2004).
- ⁵⁰ Gopinath, C. y Sawyer, J. (1999) y Marsick y Kasl (1997).
- ⁵¹ Marsick y Kasl (1997).
- ⁵² Paulus, P.B. *et al.* (2001).
- ⁵³ Thompson, A. y Stappenbeck, G. (1999).
- ⁵⁴ Chen, G. *et al.* (2004), Clarke, J. (2003), Ellis, A. *et al.* (2005), Gibson, C. (2001), Rufus, E. (1998) y Ruiz, U. y Bianey, C. (2004).
- ⁵⁵ Kozlowski, S. *et al.* (2001).
- ⁵⁶ Grant, R. (2004), Thompson, A. y Stappenbeck, G. (1999) y Johnson, D. y Johnson, F. (2003).
- ⁵⁷ Thompson, A. y Stappenbeck, G. (1999).
- ⁵⁸ Neuman, G.A. y Wright, J. (1999) y Chen, G. *et al.* (2004).
- ⁵⁹ Mateos Blanco, A. (2005).
- ⁶⁰ Saucier, G. (1994).
- ⁶¹ Edmonson, A.C. *et al.* (2001), Chen, G. *et al.* (2004), Ruiz, U. y Bianey, C. (2004) y Adobor y Daneshfar (2006).
- ⁶² Chen, G. *et al.* (2004).
- ⁶³ *Ibidem.*
- ⁶⁴ Stevens, M. y Champion, M. (1994).
- ⁶⁵ Clarke, J. (2003), Ellis, A. *et al.* (2005) y Rufus, E. (1998), entre otros.
- ⁶⁶ Stevens, M. y Champion, M. (1994).